

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И СИМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Каршибоев Шароф Абдураупович – доцент,

Касимов Анвар Мусурманович - студент

Джизакский политехнический институт

Тел. +998 99 332 74 33

***Аннотация:** В статье рассматриваются технологии виртуальных лабораторий и симуляторов как инструменты для практического обучения в различных областях, включая медицину, инженерию, химию и другие дисциплины. Анализируются преимущества использования виртуальных лабораторий, такие как снижение затрат, повышение безопасности, доступность и гибкость обучения. Рассматриваются также проблемы и ограничения, связанные с техническими, методическими и финансовыми аспектами внедрения этих технологий. Ожидаемые направления развития включают создание персонализированных симуляторов, улучшение систем обратной связи и измерения прогресса студентов, а также интеграцию виртуальных и традиционных методов обучения. Статья предоставляет рекомендации для улучшения внедрения виртуальных лабораторий в учебные процессы и развития их возможностей.*

***Ключевые слова:** виртуальные лаборатории, симуляторы, практическое обучение, виртуальная реальность, дополненная реальность,*

образовательные технологии, симуляционные платформы, обучение в медицине, инженерное образование, адаптивное обучение.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada virtual laboratoriyalar va simulyatorlar texnologiyalari tibbiyot, muhandislik, kimyo va boshqa sohalarda amaliy ta'lim vositalari sifatida ko'rib chiqiladi. Virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari, masalan, xarajatlarni kamaytirish, xavfsizlikni oshirish, ta'limning mavjudligi va moslashuvchanligi tahlil qilinadi. Shuningdek, texnik, metodik va moliyaviy cheklovlar bilan bog'liq muammolar va cheklovlar ko'rib chiqiladi. Kutilayotgan rivojlanish yo'nalishlari, shuningdek, shaxsiylashtirilgan simulyatorlarni yaratish, fikr-mulohazalar tizimlarini yaxshilash va talabalarning rivojlanishini o'lchash, shuningdek, virtual va an'anaviy ta'lim metodlarini integratsiya qilishni o'z ichiga oladi. Maqola virtual laboratoriyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishni yaxshilash va ularning imkoniyatlarini rivojlantirish uchun tavsiyalarni taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: *virtual laboratoriyalar, simulyatorlar, amaliy ta'lim, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, ta'lim texnologiyalari, simulyatsion platformalar, tibbiyotda ta'lim, muhandislik ta'limi, moslashuvchan ta'lim.*

Abstract: *This article discusses the technologies of virtual laboratories and simulators as tools for practical training in various fields, including medicine, engineering, chemistry, and others. It analyzes the advantages of using virtual laboratories, such as cost reduction, improved safety, accessibility, and flexibility in learning. The article also explores the technical, methodological, and financial limitations associated with implementing these technologies. Expected development directions include creating personalized simulators, improving feedback systems and progress measurement, as well as integrating virtual and traditional learning methods. The article provides recommendations for enhancing the implementation of virtual laboratories in educational processes and developing their capabilities.*

Keywords: *virtual laboratories, simulators, practical training, virtual reality, augmented reality, educational technologies, simulation platforms, medical education, engineering education, adaptive learning.*

Введение

Технологии виртуальных лабораторий и симуляторов активно внедряются в образовательный процесс, предлагая новые подходы для приобретения практических навыков. Эти технологии стали особенно актуальными в последние годы благодаря развитию и удешевлению устройств виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и высокопроизводительных компьютерных симуляторов, что сделало их более доступными для широкого круга пользователей. Их внедрение

поддерживается в таких областях, как медицина, инженерия, физика, химия и даже социальные науки, где практическое обучение традиционно связано с высоким риском, значительными финансовыми затратами и требованиями к сложному оборудованию.

Виртуальные лаборатории и симуляторы позволяют обучающимся получать опыт, максимально приближенный к реальности, без необходимости непосредственного взаимодействия с физическими объектами, что особенно ценно в дисциплинах, связанных с опасными веществами или дорогостоящим оборудованием. В условиях медицинского образования виртуальные симуляторы дают возможность студентам отрабатывать сложные манипуляции и взаимодействие с пациентами без риска для жизни и здоровья, что улучшает подготовку специалистов и способствует развитию профессиональных навыков в условиях, близких к реальным. В инженерии симуляционные модели и виртуальные лаборатории позволяют тестировать прототипы, анализировать ошибки, улучшать технические решения без использования материальных ресурсов и ущерба для окружающей среды.

Методы

В данной статье для сбора данных были использованы методы анализа литературы и тематических исследований. На первом этапе проводился обзор существующей литературы, включая научные статьи, отчёты, исследования и публикации, освещающие вопросы применения виртуальных лабораторий и симуляторов в практическом обучении [1]. Такой подход позволил выявить ключевые тенденции, современные достижения и проблемы в этой области, а также оценить степень развития и эффективность использования данных технологий в разных отраслях.

Второй этап исследования был сосредоточен на тематических исследованиях — описании и анализе конкретных примеров использования виртуальных лабораторий и симуляторов в образовании. Такие кейсы были отобраны с целью глубже понять, как разные организации внедряют и адаптируют виртуальные лаборатории и симуляционные платформы для обучения, а также какие результаты и вызовы они при этом отмечают. Тематические исследования помогли выявить общие закономерности и конкретные технические, экономические и педагогические аспекты, влияющие на успешность и эффективность их применения.

Подходы

При изучении виртуальных лабораторий и симуляторов в статье рассматривались три ключевые технологии:

1. **Виртуальная реальность (VR):** Использование VR для создания полностью виртуальной среды, в которой обучаемые могут взаимодействовать

с объектами, моделировать процессы и получать тактильный опыт. VR позволяет создавать целостные модели сложных систем, таких как органы человека, механические конструкции, химические реакции, и визуализировать их работу в деталях.

2. **Дополненная реальность (AR):** AR объединяет реальные и виртуальные объекты, накладывая цифровую информацию на физический мир. В контексте практического обучения AR используется для наложения информации, инструкций или виртуальных компонентов на физические объекты [2]. Применение AR позволяет обучаемым, например, выполнять сборку или разборку устройств с визуальными подсказками, ориентироваться в анатомии человека или изучать сложные системы в реальном времени.

3. **Симуляционные платформы:** Специализированные платформы, которые позволяют моделировать процессы и события с высокой степенью точности. Симуляторы широко используются в обучении медицинских процедур, инженерных и химических экспериментов. Такие платформы, как правило, обладают набором инструментов для управления симуляцией, анализа данных и обеспечения обратной связи. Они позволяют изучать различные сценарии и ситуации, которых невозможно добиться в реальных условиях по соображениям безопасности или финансовой нецелесообразности.

Критерии оценки

Для оценки эффективности и целесообразности внедрения виртуальных лабораторий и симуляторов использовались следующие критерии:

1. **Доступность:** Уровень доступности виртуальных лабораторий и симуляторов для обучающихся и преподавателей, включая требования к оборудованию и программному обеспечению, а также простоту их освоения. Доступность оценивается по тому, насколько эти технологии можно внедрить в образовательные учреждения с различным бюджетом и ресурсами.

2. **Эффективность:** Степень, в которой виртуальные лаборатории и симуляторы позволяют достигать поставленных учебных целей, например, улучшение знаний, практических навыков и повышение уровня уверенности в выполнении определённых задач.

3. **Стоимость:** Экономические аспекты, связанные с внедрением и использованием технологий, включая начальные затраты на оборудование, программное обеспечение, техническую поддержку и обучение персонала [3]. Сюда также входит оценка экономии, достигаемой за счёт замены физических лабораторий и затратных практических занятий.

4. **Масштабируемость:** Возможность использования технологий в различных условиях и для широкого круга пользователей. Этот критерий

включает анализ того, насколько легко можно масштабировать виртуальные лаборатории и симуляторы для разных типов учебных заведений, дисциплин и количества учащихся.

Эти критерии позволяют оценить эффективность и полезность виртуальных лабораторий и симуляторов в образовательных учреждениях и профессиональных организациях.

Результаты

Внедрение виртуальных лабораторий и симуляторов в учебный процесс показало многочисленные преимущества, связанные с улучшением качества обучения, снижением затрат и повышением безопасности для обучающихся и преподавателей. Ниже приведены ключевые достижения:

1. **Эффективность и продуктивность:** Виртуальные лаборатории обеспечивают доступ к обучающим материалам в любое время и из любого места, что позволяет учащимся повторять эксперименты и закреплять навыки без ограничений. Исследования показывают, что учащиеся, использующие симуляторы и виртуальные лаборатории, достигают сопоставимого или даже более высокого уровня знаний и навыков по сравнению с теми, кто использует традиционные методы. Более того, обучаемые могут практиковаться без опасений, связанных с ошибками, что способствует более уверенному усвоению материала.

2. **Экономическая целесообразность:** Использование виртуальных лабораторий позволяет снизить затраты на материалы и оборудование, которые необходимы для проведения реальных экспериментов [4]. В медицинских учреждениях и инженерных вузах, например, лабораторное оборудование часто стоит дорого, а его замена или ремонт требует значительных затрат. Виртуальные симуляторы и лаборатории позволяют избежать этих затрат, сохраняя при этом высокий уровень подготовки специалистов.

3. **Улучшение безопасности:** Виртуальные лаборатории и симуляторы минимизируют риски, связанные с возможностью нанесения вреда себе или окружающим. В медицинском образовании студенты могут проводить операции и манипуляции с виртуальными пациентами, не подвергая реальных людей риску, в то время как в химии они могут выполнять опасные реакции без угрозы для себя. Это особенно ценно в дисциплинах с высоким уровнем опасности или вероятностью аварий, где ошибка в реальных условиях может иметь серьёзные последствия.

4. **Масштабируемость и доступность:** Виртуальные лаборатории не ограничиваются пространственными или временными рамками, что делает их доступными для студентов из разных регионов и стран. Это особенно важно

для образовательных учреждений с ограниченными финансовыми ресурсами, так как виртуальные лаборатории можно внедрить в учебные программы без необходимости приобретения дорогостоящего оборудования или создания специализированных помещений. Возможность масштабирования позволяет адаптировать виртуальные лаборатории под различные образовательные стандарты и нужды учебных заведений, что значительно расширяет их сферу применения.

Примеры использования

1. **Медицина:** Виртуальные симуляторы и лаборатории широко используются для обучения врачей и медсестёр. Например, симулятор хирургических операций VR позволяет студентам-медикам отрабатывать навыки выполнения сложных процедур, таких как лапароскопические операции, без необходимости взаимодействия с реальными пациентами. Исследования показали, что студенты, прошедшие обучение с использованием VR-симуляторов, показывали более высокие результаты в реальных условиях, а также демонстрировали больший уровень уверенности в своих навыках [5].

2. **Инженерия:** В инженерии виртуальные лаборатории позволяют студентам разрабатывать и тестировать механизмы, проводить структурные испытания и анализировать инженерные проекты. Например, в машиностроительных вузах студенты могут работать с виртуальными моделями оборудования и проводить различные эксперименты, тестируя материалы и конструкции. Это позволяет избежать затрат на дорогостоящее оборудование и дает учащимся возможность экспериментировать без риска повреждения оборудования или нарушения техники безопасности.

3. **Химия:** В химических лабораториях виртуальные симуляторы позволяют студентам проводить опасные реакции, изучать свойства веществ и тестировать различные комбинации химических элементов. Например, виртуальные лаборатории, такие как Labster, предоставляют студентам возможность выполнять эксперименты в безопасной виртуальной среде, где они могут изучать влияние различных условий на реакцию. Это помогает учащимся более глубоко понять материал, не подвергаясь риску, связанному с токсичными веществами или опасными реакциями.

4. **Образование в социальных науках:** В дополнение к дисциплинам, связанным с естественными науками, виртуальные симуляторы также используются для моделирования социальных процессов и человеческого поведения. Например, симуляторы позволяют изучать поведение людей в кризисных ситуациях или взаимодействие членов группы в рамках психологических экспериментов. Это может быть полезно для

студентов психологии и социологии, так как позволяет исследовать теории и модели поведения в виртуальной среде.

Эти примеры демонстрируют, что виртуальные лаборатории и симуляторы успешно применяются в различных отраслях и учебных дисциплинах, обеспечивая высокий уровень подготовки специалистов и снижая риски, связанные с традиционными методами обучения [6].

Обсуждение

Несмотря на многочисленные преимущества виртуальных лабораторий и симуляторов, существует ряд ограничений, которые сдерживают их широкомасштабное внедрение и полноценное использование в образовательных и профессиональных учреждениях. Эти ограничения можно разделить на три основные категории:

1. **Технические ограничения:** Использование виртуальных лабораторий требует наличия определённых технических условий, таких как современные компьютеры, гарнитуры VR или другие специализированные устройства. Не во всех учебных заведениях есть возможность оборудовать лаборатории всем необходимым, особенно если речь идёт о школах и вузах с ограниченным бюджетом. Кроме того, высококачественные симуляторы требуют мощных графических процессоров, стабильного интернет-соединения и регулярного обновления программного обеспечения, что также может быть труднодостижимо.

2. **Методические ограничения:** Виртуальные лаборатории и симуляторы в настоящее время не всегда полностью соответствуют учебным программам. Преподаватели и методисты могут сталкиваться с трудностями при адаптации существующих курсов под формат виртуального обучения. Кроме того, для многих дисциплин крайне важны тактильные ощущения и физическое взаимодействие с объектами, что пока не полностью доступно в виртуальной среде. Это особенно касается специальностей, где работа с материалами или объектами требует физического участия и опыта, который сложно воспроизвести виртуально.

3. **Финансовые ограничения:** Хотя виртуальные лаборатории могут экономить средства в долгосрочной перспективе, начальные инвестиции в оборудование, программное обеспечение и обучение персонала часто бывают высокими. Не все учебные заведения или организации могут позволить себе такие затраты. Сюда также относится необходимость в технической поддержке и обслуживании, что может требовать дополнительных вложений и квалифицированного персонала для обеспечения бесперебойной работы.

Перспективы и направления для дальнейшего развития

Несмотря на перечисленные ограничения, технологии виртуальных лабораторий и симуляторов продолжают развиваться, открывая новые перспективы для совершенствования учебного процесса. Возможности для улучшения можно разделить на несколько направлений:

1. **Переход к более гибким и персонализированным подходам:** Современные технологии стремятся к созданию адаптивных систем обучения, которые позволяют подстраивать сложность, содержание и темп обучения под конкретного студента [7]. Это может быть реализовано через искусственный интеллект, который будет отслеживать прогресс, анализировать результаты и на основе данных предлагать индивидуальные задания или корректировать учебный материал. Персонализированные симуляторы смогут лучше адаптироваться к уровням подготовки студентов, что позволит повысить их мотивацию и интерес к обучению.

2. **Улучшение обратной связи:** Виртуальные лаборатории и симуляторы могут предоставлять мгновенную обратную связь, позволяя студентам сразу же видеть результаты своих действий и корректировать ошибки. В будущем возможно внедрение продвинутых систем анализа, которые будут не только фиксировать ошибки, но и предоставлять рекомендации по улучшению навыков и корректировке методов выполнения заданий. Такой подход улучшит качество обучения, предоставляя обучаемым больше возможностей для самоанализа и самокоррекции.

3. **Измерение прогресса студентов:** Современные симуляторы уже сейчас позволяют отслеживать и записывать действия обучаемого, что упрощает оценку прогресса. В перспективе ожидается разработка более точных и комплексных систем оценки, которые будут учитывать не только скорость и точность выполнения задач, но и качество принятых решений, а также умение применять теорию на практике. Это позволит более точно и объективно оценивать достижения студентов, улучшая их подготовку и помогая преподавателям адаптировать программы.

4. **Интеграция новых технологий и платформ:** В будущем можно ожидать более тесной интеграции виртуальных лабораторий и симуляторов с другими технологиями, такими как дополненная реальность, искусственный интеллект и IoT. Например, подключение реальных датчиков и устройств к виртуальной среде позволит создавать гибридные системы обучения, в которых виртуальные и физические компоненты будут взаимодействовать между собой. Это расширит возможности обучения и повысит качество подготовки, особенно в инженерных и технических дисциплинах.

5. **Расширение доступности и снижение стоимости:** Развитие технологий и растущее предложение на рынке в конечном итоге приведут к

снижению стоимости оборудования и программного обеспечения для виртуальных лабораторий. Разработка более простых и доступных версий симуляторов также может позволить образовательным учреждениям, особенно в развивающихся странах, получить доступ к качественным образовательным инструментам. Это будет способствовать повышению качества образования в глобальном масштабе и поможет компенсировать экономические ограничения, с которыми сталкиваются многие учреждения.

Таким образом, будущее виртуальных лабораторий и симуляторов выглядит многообещающе [8]. Несмотря на существующие ограничения, стремительное развитие технологий и возрастающая доступность оборудования позволяют надеяться на дальнейшее улучшение учебного процесса и повышение уровня подготовки специалистов.

Заключение

Виртуальные лаборатории и симуляторы представляют собой перспективные инструменты для практического обучения, обеспечивающие доступ к безопасным и гибким методам освоения сложных дисциплин. Эти технологии позволяют обучаемым отрабатывать навыки и выполнять задания, требующие высокой точности и осторожности, в контролируемой и адаптируемой среде. Их внедрение приносит ощутимые преимущества, включая снижение затрат, повышение безопасности и доступность обучения для более широкой аудитории. Анализ существующих данных и примеров показывает, что виртуальные лаборатории могут быть столь же эффективными, а в некоторых случаях даже более эффективными, чем традиционные методы обучения, что подтверждает их значимость в образовательной сфере и профессиональной подготовке.

Тем не менее, остаются определённые технические, методические и финансовые ограничения, которые необходимо учитывать. Высокие начальные затраты, необходимость постоянной технической поддержки и частые обновления оборудования и программного обеспечения могут затруднять масштабное внедрение виртуальных лабораторий. Кроме того, адаптация учебных программ под виртуальные форматы обучения и ограниченные возможности тактильного взаимодействия с объектами остаются значимыми проблемами для отдельных дисциплин.

Рекомендации

Основываясь на анализе преимуществ и ограничений виртуальных лабораторий и симуляторов, можно предложить несколько рекомендаций, направленных на улучшение этих технологий и их дальнейшее развитие:

- 1. Инвестиции в инфраструктуру и доступное оборудование:** Снижение стоимости оборудования и разработка более доступных решений

позволят большему числу образовательных учреждений внедрить виртуальные лаборатории. Программы финансирования и грантовая поддержка могут быть полезны для школ и вузов, нуждающихся в финансовой помощи для внедрения этих технологий.

2. Развитие адаптивных и персонализированных симуляторов: Адаптивные симуляторы, использующие искусственный интеллект для настройки учебного процесса под индивидуальные потребности студента, смогут повысить эффективность обучения. Внедрение систем обратной связи и аналитики позволит обучаемым и преподавателям лучше отслеживать прогресс и корректировать методы обучения.

3. Интеграция виртуальных лабораторий с традиционным обучением: Поскольку полное погружение в виртуальную среду может быть затруднительным, важно рассмотреть возможность гибридного обучения. Сочетание традиционных практических методов и виртуальных симуляторов позволит компенсировать ограничения и предоставить обучаемым более полный опыт.

4. Расширение исследования в области виртуальных лабораторий: Продолжение научных исследований в области применения виртуальных лабораторий и симуляторов позволит глубже понять их влияние на качество подготовки и позволит развивать более специализированные решения для конкретных дисциплин.

5. Сотрудничество между разработчиками и образовательными учреждениями: Тесное взаимодействие разработчиков технологий и образовательных учреждений позволит лучше учитывать нужды преподавателей и студентов, создавая инструменты, соответствующие реальным учебным задачам и целям.

В заключение можно сказать, что виртуальные лаборатории и симуляторы являются мощным инструментом для практического обучения и продолжают находить всё более широкое применение. Следуя предложенным направлениям, образовательные учреждения смогут внедрить эти технологии более эффективно, расширяя возможности для качественной подготовки специалистов в разных областях.

Литература

1. Муртазин, Э. Р. (2024). RADIOELEKTRONIKA: KELAJAKGA NAZAR. IQRO INDEXING, 8(2).

2. Дрозденский, С., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ДИАГНОСТИКЕ И

КОНТРОЛЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Science and innovation, 3(Special Issue 21), 730-732.

3. Якименко, И., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). РОБОТОТЕХНИКА В АГРОНОМИИ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЕ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ. Science and innovation, 3(Special Issue 21), 462-464.

4. Якименко, И., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Экономика и социум, (1 (116)), 1606-1611.

5. Якименко, И., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ: РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ. Science and innovation, 3(Special Issue 17), 666-668.

6. Дрозденский, С., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). СИЛОВЫЕ КОНТУРА ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ. Экономика и социум, (1 (116)), 839-844.

7. Кузиев, Б. (2023). ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 14-17.

8. Эмиль, М. (2023). ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ ДЛЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 18-20.